

MULOQOTDA NEMIS TILI GRAMMATIKASINI BILISH ZARURIYATI

Zuxra Isakulovna Quychiyeva

Jizzax politexnika instituti

E-mail: zukhrakhon@gmail.com, +998 97 793 35 34

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820252>

Annotatsiya. Ushbu maqola nemis tili grammatikasining yozma va og'zaki muloqot sohalarida ajralmas rolini o'rganadi. Uning ravshanlik, professionallik va aniqlikni rivojlantirishdagi ahamiyatini ta'kidlagan holda, maqolada to'g'ri grammatika yozma muloqotda tizimli asos bo'lib xizmat qilishi, ishonchlilikni oshirishi va nozik ma'nolarni yetkazishi o'rganiladi. Muhokama shuni ko'rsatadiki, nemis grammatikasini mukammal bilish nafaqat lingvistik noziklik, balki turli kontekstlarda muvaffaqiyatli muloqot qilishning asosiy omili hisoblanadi.

Kalit so'zlar: nemis tili grammatikasi, yozma muloqot, og'zaki muloqot, aniqlik, professionalizm, ishonchlilik, noaniqlik, og'zaki ifoda, samarali muloqot, tilni his qilish

Nemis tili grammatikasi muloqotda muhim ahamiyatga ega, chunki u fikrlarni ifodalash, shaxslar o'rtasida ravshanlik va tushunishni ta'minlash uchun tizimli asosni ta'minlaydi.

To'g'ri grammatika tilning aniqligini oshiradi, samarali muloqotni osonlashtiradi va tushunmovchiliklar xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, u turli xil professional va shaxsiy sharoitlarda ijobiy taassurot qoldirib, muloqot qobiliyatlariga ishonch beradi. Aslini olganda, nemis tili grammatikasi samarali muloqotning asosi bo'lib xizmat qiladi, odamlar o'rtasida aniq va mazmunli almashinuvni ta'minlaydi.

Og'zaki muloqotda grammatikaning ahamiyati juda yuqori. Grammatika til tuzilishini boshqaradigan qoidalar to'plamini taqdim etish orqali og'zaki muloqotda hal qiluvchi rol o'ynaydi. To'g'ri grammatika ravshanlikni oshiradi, fikrlar to'g'ri ifodalanishi va boshqalar tomonidan tushunilishini ta'minlaydi. Og'zaki muloqotda grammatikadan samarali foydalanish nutqning aniq va izchil bo'lishiga yordam beradi, chalkashlik yoki noto'g'ri talqin qilishning oldini oladi. Bu mo'ljallangan xabarni aniqlik bilan yetkazishga yordam beradi va aloqani yanada ishonchli va ta'sirli qiladi. Kasbiy muhitda yoki kundalik suhbatlarda kuchli grammatikani bilish insonning fikrlarini aniq ifodalash qobiliyatini oshiradi va samarali va mazmunli muloqotni rivojlantiradi.

Yozish mahoratida ham grammatikaning o'rni juda sezilarli. Ingliz tili grammatikasi yozish ko'nikmalarida hal qiluvchi rol o'ynaydi, chunki u aniq va samarali muloqot uchun tizimli asosni ta'minlaydi. To'g'ri grammatika o'qishni yaxshilaydi, fikrlarning ravshanligini ta'minlaydi va xabarlarini to'g'ri yetkazishga yordam beradi. Bundan tashqari, bu yozuvchining ishonchliligi va professionalligiga hissa qo'shadi.

Yozuvda grammatikaning asosiy vazifalaridan biri aniqlik va mazmuniylikni ta'minlashdir. Gaplarni to'g'ri qurish, tinish belgilaridan to'g'ri foydalanish, grammatik qoidalarga rioya qilish yozuvchilarga o'z fikrlarini izchil ifoda etishga yordam beradi. Grammatikaga e'tibor berilmasa, jumlar chalkash bo'lib, tushunmovchiliklarga va mo'ljallangan xabarning yo'qolishiga olib kelishi mumkin.

Yaxshi grammatika o'qishga hissa qo'shadi va matnni o'quvchilarga qulayroq qiladi. Yaxshi tuzilgan jumlar, fe'l zamonlaridan to'g'ri foydalanish va to'g'ri so'z tanlash - bularning barchasi o'qish tajribasini yanada yumshoqroq qilishga yordam beradi. O'quvchilar grammatik me'yorlarga amal qiladigan asar bilan shug'ullanish va tushunish ehtimoli ko'proq.

Turli kasbiy sharoitlarda yozish insonning professionalligi va malakasining aksi bo‘lib xizmat qiladi. Biznes elektron pochta xabarlarida, hisobotlarda yoki boshqa professional hujjatlarda grammatikadan to‘g‘ri foydalanish yozuvchining ishonchligini oshiradi. Bu tafsilotlarga e‘tibor va aniq muloqotga sodiqlikni, professional muhitda yuqori baholanadigan xususiyatlarni namoyish etadi.

Grammatika shunchaki qat‘iy qoidalar to‘plami emas, balki yozuvchilarga o‘zlarini samarali ifoda etish imkonini beradigan dinamik vositadir. Grammatikani yaxshi bilish yozuvchilarga to‘g‘ri so‘zlarni tanlash, jummalarni maqsadli ravishda qurish va ma‘nodagi urg‘ularni yetkazish imkonini beradi. U tilshunoslik konvensiyalari doirasida ijodkorlik va ifoda uchun asos yaratadi.

Yozuvdagi noaniqlik chalkashlik va noto‘g‘ri talqin qilishga olib kelishi mumkin. Ingliz tili grammatikasi jummalarni noaniqlikni kamaytiradigan tarzda tuzish vositalarini taqdim etadi. Mavzu - fe‘lning aniq kelishuvi, o‘zgartiruvchilardan to‘g‘ri foydalanish va tinish belgilarining to‘g‘ri qo‘yilishi mumkin bo‘lgan tushunmovchiliklarni bartaraf etishga yordam beradi.

Grammatika tahrirlash va qayta ko‘rib chiqish jarayonining muhim jihati hisoblanadi. Grammatikaga e‘tiborli bo‘lgan yozuvchilar xatolarni aniqlab, tuzatib, ishining umumiy sifatini yaxshilaydi. Yaxshi tahrirlangan asar nafaqat yozuvchiga ijobiy fikr bildiradi, balki xabarning to‘g‘ri yetkazilishini ham ta‘minlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, nemis tili grammatikasining yozish ko‘nikmalaridagi rolini qiyoslab bo‘lmaydi. U samarali muloqotning asosi bo‘lib xizmat qiladi, ravshanlik, o‘qilishi va professionallikni oshiradi. Grammatikani birinchi o‘ringa qo‘ygan va o‘zlashtirgan yozuvchilar o‘zlarining fikrlarini izchil ifodalash va o‘z tinglovchilari bilan bog‘lanish qobiliyatini oshiradilar. Shunday qilib, intiluvchan yozuvchilar ingliz tili grammatikasi tamoyillarini tushunish va qo‘llash uchun vaqt va kuch sarflashdan katta foyda olishadi.

REFERENCES

1. Berry, J. W., Berry, J. W., Poortinga, Y. H., Segall, M. H., & Dasen, P. R. (2002). *Madaniyatlararo psixologiya: tadqiqot va ilovalar*. Kembrij universiteti matbuoti. Britzman, D., (2013).
2. Careless, D. (2008). Student use of the mother tongue in the task-based classroom. *ELT Journal* , Volume 62, No. 4 , 331-337.
3. Otaboeva, M. R. Chet tilini o‘qitishda zamonaviy innovatsion texnologiyalardan yuklash va uni olib borish / M. R. Otaboeva. — Tekst: neposredstvennyy, elektronnyy // *Molodoy uchenyy*. — 2017. — № 109 4.2 (138.2). — S. 36-37. — URL manzili: <https://moluch.ru/archive/138/39058/> (ma‘lumotlar: 27.04.2020)
4. Turg‘unov T., Maqsudova L.A. “Pedagogik jarayonlarni tashkil etish va boshqarish” – "T": "Fan"-2009
5. Мамаризаева , Ф. . (2022). ЛИТЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД - СРЕДСТВО ЛИТЕРАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари / Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук / Actual Problems of Humanities and Social Sciences.*, 6(3), 50–55. извлечено от <https://www.scienceproblems.uz/index.php/journal/article/view/78>